

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФАНТОМНЫХ БОЛЕЙ.

Ташкентский международный университет Кимё.

Студент медицинского факультета:

Ахмедов Абдулазиз

Аннотация: Фантомные боли или фантомно-болевого синдром это один из видов боли, вызывающий наиболее глубокий интерес по сравнению с другими видами боли, так как этиология данного состояния ещё хорошо не изучена. Приведен анализ нервных волокон, вовлеченных в процесс образования болевых ощущений, характер фантомных болей.

Ключевые слова: боль, нервные окончания, болевые рецепторы, ампутация.

Abstract: Phantom pain or phantom pain syndrome is one of the types of pain that causes the deepest interest compared to other types of pain, since the etiology of this condition has not yet been well studied. The analysis of nerve fibers involved in the process of pain formation, the nature of phantom pains is given.

Keywords: pain, nerve endings, pain receptors, amputation.

Боль – самое неприятное ощущение, которое сопровождается отрицательными эмоциями и возникает при действии сверхсильных раздражителей. Особенностью отличия боли от других ощущений является то, что она не дает информацию в мозг о качестве раздражителя, но показывает на то, что раздражитель является повреждающим. Боль мобилизует различные функциональные системы организма для защиты от повреждающего фактора и включает такие компоненты, как сознание, ощущение, память, мотивация, вегетативные, соматические и поведенческие реакции. Боль у человека возникает, когда сверхсильные механические, термические раздражители действуют на живые ткани, разрушают или создают угрозу разрушения целостности защитных покровных оболочек. Второй причиной возникновения

боли является нарушение процессов тканевого дыхания. Например, боль всегда сопровождает ишемию ткани, при этом она тем сильнее, чем выше уровень функциональной активности ткани.

Причиной возникновения боли при остром нарушении кровообращения являются расстройство микроциркуляции, кислородное голодание клеток, активация циклов анаэробного дыхания, постепенное накопление в межклеточном пространстве органических кислот, разрушение клеток, появление в межклеточном пространстве протеолитических ферментов, биологически активных веществ тканевого или плазменного происхождения. Существует два основных вида боли: физическая и психогенная. Физическую боль делят на две категории: острая боль обусловлена внешним воздействием или внутренним процессом, хроническая боль возникает в результате повреждения периферической нервной системы или ЦНС. По локализации источника боли различают соматическую и висцеральную боль. Соматическая боль, возникающая на коже, называется поверхностной, боль, исходящая из мышц, сухожилий, костей и суставов называется глубокой. Поверхностная боль вызывает соматические защитные реакции - подергивание конечности.

Глубокая боль сопровождается вегетативными реакциями (тошнота, потоотделение, снижение или подъем артериального давления). Висцеральная боль чаще диффузная и глубокая, сопровождается вегетативными реакциями. В соответствии с источником их возникновения различают кардиогенную, ангиогенную, неврогенную, абдоминальную и другие боли. Резкая абдоминальная боль возникает при сильном растяжении полых органов, спазмах гладких мышц, нарушении кровообращения. Боли при заболевании внутренних органов возникают как следствие: нарушения кровотока (стенокардия, тромбоз, атеросклеротическое стенозирование и т.д.); спазмов гладкой мускулатуры внутренних органов (язвенная болезнь желудка, холецистит); растяжение стенок полых органов (мочеточник, почечная лоханка, желчный пузырь); воспалительных изменений в органах и тканях.

Хемоноцицепторы расположены в глубоких слоях тканей. Их специфическими раздражителями являются алгогены, вещества выделяющиеся при повреждении клеток, воспалительных процессах тканей. Различают следующие типы алгогенов: тканевые (серотонин, гистамин, ацетилхолин и др.), плазменные (брадикинин, каллидин) выделяющиеся из нервных окончаний (субстанция Р, нейрокинин А, кальцитонин).

Болевые рецепторы, которые воспринимают боль являются свободными окончаниями чувствительных миелиновых нервных волокон типа «А» и немиелинизированных волокон типа «С». Они располагаются в слизистых оболочках, во внутренних органах, стенках сосудов, коже, мышцах, суставах, сухожилиях. Рецепторы боли по механизму возбуждения делятся на механоцицепторы и хемоноцицепторы. Механоцицепторы, миелиновые волокна типа «А» реагируют на деформацию и повреждение мембраны рецепторов, быстро-адаптируемые и расположены в коже, фасциях, сухожилиях. Хемоноцицепторы, немиелинизированные волокна типа «С» реагируют на специфические раздражители и преимущественно расположены во внутренних органах и стенках артерий. (6,7)

Существует особые формы боли: острая, хроническая, кожная, внутренняя, соматическая, нейропатическая, психогенная, боль при злокачественных опухолях, душевная и фантомные боли. (7)

В данной статье рассмотрим подробнее о фантомных болях в конечностях. Ампутация конечностей - один из медицинских случаев который может привести психологическим и социальным последствиям. Фантомные боли или фантомные ощущения встречаются от 40% до 90% случаев. Больные описывают фантомные боли как боли дергающего, давящего, иногда жгучего характера. Боль появляется приступообразно, причинами могут быть резкий звук, вспышка света, отрицательные эмоции. Феномен боли в отсутствующем конечности был описан французским хирургом Амбрузом Паре. Патогенез данного заболевания неясен до сих пор. (1,2,3,4,5)

В настоящее время многие учёные поддерживают гипотезу этапности формирования фантомных болей. На первом этапе под воздействием сильной ноцицептивной импульсации в пред- и послеампутиционном периодах в задних корешках спинного мозга возникает очаг возбуждения. Усиленная импульсация от спинномозгового очага поступает в срединные структуры: ретикулярная формация, таламус, ствол где также появляется зона повышенного патологического процесса. На следующем этапе гиперимпульсация проходит ретикуло-кортикальным и таламокортикальным путям и стимулирует патологическую доминанту в коре больших полушарий головного мозга. Сформированная алгическая система повышенной импульсации объясняет фантомные боли. Фантомную боль относят к синдрому хронической боли, она является нейропатической. (2)

По характеру фантомную боль подразделяют на четыре основные группы:

- Боль местного характера, иррадирующая в отсутствующий палец, ладонь, пятку. По типу невралгических болей описывается пациентами как стреляющая, колющая и рвущая.
- Боль каузалгического характера, при которой превалирует вегетативная составляющая, описывается как жгучая и палящая.
- Боль кинестетическая или типа крампи, когда болевые ощущения воспринимаются как выкручивания, растягивания и сжатие мышц отсутствующей части конечности, по типу миотонического синдрома.
- Боль смешанного, неопределенного характера. (1,2,3,5)

Ни один из существующих методов лечения фантомной боли не является достаточно эффективным для купирования приступов боли. Медикаментозное воздействие способствует ликвидации боли, коррекции психоэмоционального состояния, адаптация пациента к изменившимся условиям. Сегодня в мире насчитывается около 10 млн людей с ампутированными конечностями. Около 80% согласно статистике страдают фантомными болями. Таким образом

фантомные боли требует комплексного лечения. При применении одного из методов лечения вряд ли можно рассчитывать на получение положительного эффекта, так как патогенез фантомных болей очень сложен. Поэтому углубленное изучение фантомных болей поможет нам найти пути лечения и профилактики данного заболевания. (1,5)

Литература:

- 1.Алявия, О., Нишанова, А., & Гулямова, С. (2019). ФИЗИОЛОГИЯ БОЛЕВОЙ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ. *Stomatologiya*, 1(4 (77)), 98-100.
- 2.Алявия, О., Нишанова, А., & Гулямова, С. (2016). Сенсорная функция полости рта. *Stomatologiya*, 1(4 (65)), 111-115.
- 3.Нишанова, А. А., Шерматов, И. Д., Рахимова, Р. Х., Кучкарова, С. А., & Амонова, Н. В. (2019). ФИЗИОЛОГИЯ БОЛИ. ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА БОЛИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ. In *НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ* (pp. 289-291).
4. Нишанова, А. А., Дон, А. Н., Шарипова, П. А., & Реймназарова, Г. Д. (2022). НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(10), 779-791.
5. Сайко А.В. Современное состояние проблемы фантомной боли. «Практикующему неврологу» Международный неврологический журнал, 2018.№4, 84-95.